

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SUD HOKIMIYATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI

Toshmatova Sevinchxon Muzaffar qizi

Toshkent davlat Yuridik universiteti

Ommaviy huquq fakulteti talabasi

Sevinch7777uz@icloud.com

+998-97-727-15-36

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10910988>

Annotatsiya: Ushbu maqolada “O‘zbekiston Respublikasi sud hokimiyatining shakllanishi va rivojlanishi” sarlavhali maqolaning qisqacha tavsifi berilgan. Maqolada O‘zbekiston Respublikasida sud hokimiyatining tarixiy kelib chiqishi, evolyutsiyasi va asosiy jihatlari o‘rganiladi. O‘zbekistonda qonunchilikni tartibga solishning yondashuv xususiyatlari, odil sudlovning amaliy holati va sifati. Sud huquqi faoliyatini takomillashtirish uchun zarur bo‘lgan qonunchilik, huquqni muhofaza qilish, iqdisodiy, chora-tadbirlarni ishlab chiqish haqida ma’lumotlar keltirib o‘tilgan. Hamda sud-huquq tizimi oldida turgan tarixiy sharoit, tuzilmaviy jihatlari, amalga oshirilayotgan islohotlar va muammolar haqida tushunchalar berilgan. Tadqiqotchilar, huquqshunolar, siyosatchilar va O‘zbekiston huquq tizimiga qiziqqan shaxslar ushbu maqolani mazmunli va chuqur tushunadi.

Kalit so‘zlar: sud, sud hokimiyati, qonunchilik, davlat, hokimiyat, optimallashtirish, Ijtimoiy.

Аннотация: В данной статье дана краткая характеристика статьи под названием "становление и развитие судебной власти Республики Узбекистан". В статье исследуются исторические истоки, эволюция и основные аспекты судебной власти в Республике Узбекистан. Особенности подхода к регулированию законодательства в Узбекистане, практическая ситуация и качество правосудия. Разработка законодательных, правоохранительных, экономических, кадровых мер, необходимых для совершенствования судебной деятельности. Исследователи, юристы, политики и отдельные лица, интересующиеся правовой системой Узбекистана, осмысленно и глубоко разбираются в этой статье, в которой рассказывается о судебно-правовой системе, ее структурных аспектах, проводимых реформах и проблемах.

Ключевые слова: законодательство, государство, власть, оптимизация, соц.

Annotation: This article provides a brief description of the article titled “Formation and development of judicial power of the Republic of Uzbekistan”. The article explores the historical origins, evolution and fundamental aspects of judicial power in the Republic of Uzbekistan. Features of the approach to the regulation of legislation in Uzbekistan, the practical situation and quality of justice. Development of legislative, law enforcement, economic, personnel measures necessary for improvement of judicial activity. Researchers, lawyers, politicians and individuals interested in the legal system of Uzbekistan have a meaningful and deep understanding in this article, which tells about the judicial system, its structural aspects, the reforms and problems being implemented.

Key words: legislation, state, power, optimization, Social.

Kirish: O'zbekiston mustaqilligi e'lon qilinganining dastlabki kunlaridanoq qonun ustuvorligini ta'minlash, shaxs, oila, jamiyat va davlat huquq va manfa'atlarini himoya qilishni kuchaytirish, aholining huquqiy madaniyati va huquqiy ongini yuksaltirish, huquqshunoslikni tarbiyalashda fuqarolarning itoatkorligi ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotiga ega bo'lgan chinakam demokratik, huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati qurishning nafaqat maqsadi, balki vositasiga ham aylandi.

Mustaqil davlatning birlamchi vazifasi huquqiy sohada chuqur islohotlar o'tkazish, totalitar, ma'muriy-buyruqbozlik tizimidan demokratik, huquqiy davlat va jamiyatga o'tishni ta'minlovchi qonunlar qabul qilishdan iborat bo'ladi, inson huquqlari va erkinliklari ustuvordir.

Jamiyatda amalga oshirilayotgan demokratik o'zgarishlar muqarrar ravishda sud hokimiyatining davlat hokimiyati tizimidagi ahamiyatini anglash, sudning davlat organlari tizimidagi o'rni va rolini qayta ko'rib chiqishga sabab bo'lishi kerak edi. Shu munosabat bilan, tarix nuqtai nazaridan sud-huquq sohasini liberallashtirish va demokratlashtirish yo'lida juda tez qadamlar tashlandi. O'zbekistonda sud hokimiyatini shakllantirish va rivojlantirishdagi zamonaviy huquqiy muammolarni kontseptual va batafsil tahlil qilish, sud-huquq islohotini amalga oshirishning o'ziga xos jihatlari va shu asosda milliy sud hokimiyatini optimallashtirishga qaratilgan nazariy xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Sud-huquq tizimini mustahkamlash, fuqarolarning huquq va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini himoya qilishni takomillashtirish, pirovardida – huquqiy davlat barpo etish maqsadida qonunchilik va amaliy huquqni qo'llash.

Tahlil va natijalar : Jinoyat va boshqa protsesslarda, ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlar bo'yicha ish yuritishda bosqichli yurisdiksiyani, ya'ni protsessual faoliyatning har bir bosqichida uning mavjudligini ajratib ko'rsatish juda muhimdir.

Hozirgi vaqtda yurisdiksiya mutloq sud himoyasi tamoyiliga qaramasdan, nafaqat ishlarni taqsimlash, balki sud hokimiyati faoliyatini ta'minlash va uni adolatli sudlov tamoyiliga muvofiq amalga oshirish mexanizmidir. Bu birinchi navbatda, davlat hokimiyati tarmoqlari – sud, ijro va qonun chiqaruvchi hokimiyatlar faoliyatini chegaralash haqida gapirish imkonini beradi.

Mavjud sud tizimi hokimiyatning sud tarmog'ini tashkil etishning muzlatilgan va o'zgarmas tuzilmasi emas. Yangi ijtimoiy munosabatlar, iqtisodiyot, siyosat, ijtimoiy aloqalar rivojlanmoqda, sud tizimi allaqachon o'zgarib bormoqda va kelajakda ma'lum o'zgarishlarga duch kelishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, so'nggi paytlarda umumiy yurisdiksiya sudlari tizimini o'zgartirish bo'yicha takliflar faol ilgari surilmoqda.

Bu yangi, ixtisoslashtirilgan sudlarni (ma'muriy, mehnat, soliq, voyaga yetmaganlar ishlari) tashkil etish bo'yicha takliflarga talluqlidir. Ular, o'z navbatida, yangi protsessual qonun hujjatlarini - ma'muriy protsessual kodeksni, mehnat protsessual kodeksini va boshqalarni qabul qilish g'oyalari aylantiriladi.

Amaldagi sud-huquq tizimidagi o'zgarishlarga (ularning adolatli bo'lish uchun sarflanayotgan xarajatlari juda yuqori) sud tizimi qaysi davlatda joylashganligini, shu holatdan kelib chiqadigan uni rivojlantirish va takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlarini hisobga olgan holda, o'ylangan va puxta yondashish kerak.

Uchinchi xatboshi “Sud hokimiyatining vazifalari” deb ataladi. Bu yerda turli olimlarning bu boradagi pozitsiyalari tahlil qilinib, sud hokimiyati funksiyasining mazmun-mohiyatini belgilash bo'yicha takliflar asoslab berilgan.

Funktsiyalar shunchaki har qanday emas, balki uning organlari faoliyatining asosiy yo'nalishi bo'lib, bu sud jamoasi organlarining barqaror, o'rnatilgan moddiy faoliyatidir. Sud hokimiyatining funktsiyalari - bu davlat faoliyatining ushbu turiga davlat tomonidan yuklangan faoliyat doirasi, majburiyatlari. Yuridik adabiyotlarda zamonaviy jamiyatda sud hokimiyatining funktsiyalari masalasi juda ziddiyatli. Shu bilan birga, ko'pchilik olimlar asosiy va qo'shimcha (yordamchi) funktsiyalarni ajratadilar. Sud hokimiyatining asosiy vazifasi odil sudlov deb ataladi; ba'zi olimlar konstitutsiyaviy nazorat funksiyasini ham o'z ichiga oladi. Sud hokimiyatining qo'shimcha funktsiyalari qatorida faoliyatning turli yo'nalishlari ko'rsatilgan.

Odil sudlovni umumiy yurisdiksiya sudlari va xo'jalik sudlarining protsessual huquq normalari bilan tartibga solinadigan, protsess ishtirokchilarining huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfa'atlarini ta'minlashga qaratilgan ishlarni ko'rib chiqish va hal etish bo'yicha faoliyati tushunilishi mumkin.

Odil sudlovni amalga oshirish bo'yicha faoliyat huquqlar, erkinliklar va manfa'atlarning to'g'ri ishlashini ta'minlashning butun mexanizmini qamrab oladi. Sudda ish qo'zg'atish, ishni mohiyatan ko'rib chiqish va sud hujjatini tekshirish bosqichi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi va O'zbekiston Respublikasi Oliy xo'jalik sudi Plenumlarining qarorlarini, sud amaliyoti va amaldagi qonun hujjatlarini qo'llash masalalari bo'yicha tushuntirishlar, axborot xatlarini, sud amaliyotiga oid sharhlarni, savollarga javoblarni e'lon qilish. Ushbu sud hujjatlari odil sudlovni amalga oshirish doirasida chiqarilmaydi, balki uning to'g'ri bajarilishini ta'minlashga qaratilgan. Bunday sud hujjatlari ko'pincha ziddiyatlar, bo'shliqlar va qarama-qarshiliklar mavjud bo'lganda amaldagi qonun hujjatlarini qo'llash va talqin qilish bo'yicha majburiy tavsiyalarni beradi. Oliy sud organlari tomonidan berilgan tushuntirishlar odil sudlovni to'g'ri va bir xilda amalga oshirishga xizmat qiladi.

Oliy va Oliy xo'jalik sudlari Plenumlari qarorlarining normativ-huquqiy maqomi tan olinsin va qonun bilan tasdiqlansin. Zamonaviy sharoitda sudlar huquqni qo'llash bilan bir qatorda, muqarrar ravishda qonun ijodkorligi funktsiyalarini ham bajaradilar. Sud hokimiyati, agar u huquqiy makonning o'ziga ta'sir qila olmasa, hokimiyatning boshqa tarmoqlari bilan teng huquqlarga ega bo'lmaydi. Hozirgi vaqtda odil sudlov huquqni qo'llash bilan bir qatorda sud amaliyotida namoyon bo'ladigan pretsedent tamoyillari bilan ham tavsiflanadi.

Sud boshqaruvi funksiyasini amalga oshirishning yana bir sohasi sudlar faoliyatini tashkiliy boshqarishdir.

Sud boshqaruvini amalga oshiruvchi oliy sud organlari va sudlar hamjamiyatining organlari odil sudlovni amalga oshirish faoliyatiga aralashmaydi. Biroq, mustaqil sudyalar ruxsat bermasligi kerak, sud tizimining o'zida sudyalar jamoasi a'zolariga ta'sir ko'rsatish mexanizmlari ishlab chiqilgan. Sudlar tomonidan fuqarolarni qabul qilish, sudyalar va sud xodimlarining xatti-harakatlari ustidan berilgan shikoyatlarni ko'rib chiqish, sudyalarni intizomiy javobgarlikka tortishning alohida tartibi nazarda tutilgan ishlar tashkil etilgan.

Xulosa qilib aytganda, ushbu maqolada muhokama qilingan yutuqlar, amalga oshirilayotgan islohotlar va muammolar mustahkam va mustaqil sud hokimiyatini barpo etish borasida

erishilgan yutuqlardan dalolat beradi. Muammolarni hal etish va amalga oshirilayotgan islohotlarni davom ettirish orqali O'zbekiston sud-huquq tizimini mustahkamlash, qonun ustuvorligini ta'minlash, adolatni ta'minlash, aholining huquq tizimiga ishonchini oshirishda davom etishi mumkin. Islohotlarini amalga oshirish va sud-huquq tizimini mustahkamlash bo'yicha strategiyasi to'g'ri, degan xulosaga kelish imkonini beradi. O'zbekiston Respublikasi sud-huquq tizimini shakllantirish qonuniyatlari va huquqiy asoslarini tizimli tahlil qilish natijasida ilmiy asoslash va amaliy yechim topishni talab qiladigan qator masalalar aniqlandi. Ishda quyidagi xulosalar va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

References:

1. Muxitdinova F.F. O'zbekistonda sud-huquq islohotlari: vazifalar, yutuqlar, istiqbollari: Monografiya. – Toshkent: YURIST – MEDIA MARKAZI, 2008. – 167 b.
2. Muxitdinova F.F. Demokratiya va ijtimoiy adolat
3. sudyalarni tanlash. // O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining axborotnomasi. – Toshkent, 2002. – No3-4. - 82-85-betlar.
4. Muxitdinova F.F. Sud-huquq islohotlari yulida. // Demokratishtirish va inson huquqlari. – Toshkent, 2002. – No3-4. - 22-26-betlar.
5. Muxitdinova F.F. Konstitutsiya va sudyalarning mustaqilligining kafolatlari. // Davlat va huquq. - Toshkent, 2002. - No 4 (12). - 20-25-betlar.
6. Muxitdinova F.F. Odillik odimlari. // O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi axborotnomasi. - Toshkent, 2003.-4-son. - 8-14-betlar.
7. Muxitdinova F.F. Konstitutsiya va sudidlar mustaqilligining kafolati. // Jamiyat va boshqaruvi. - Toshkent, 2003.-1-son. - B. 4-9.
8. Muxitdinova F.F. Adolat yo'lida. // Oliy sud Visnik Ukraini. - Kiev, 2004.-№2(42). - BILAN. 43-45.
9. Muxitdinova F.F. Konstitutsiya - yurtimizda yangi ayot, yangi jamiyat barpo etishning huquqiy g'oyasi. // O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi axborotnomasi. - Toshkent, 2004.-1-son. - B.10-15.
10. Muxitdinova F.F. Court sohasida kadrlarni belgilash va tasdiqlashning amaldagi tartibi. // O'zbekiston jamiyatini demokratishtirish va yangilash, modernizatsiya va islohiy yulida. - Toshkent. Akademiya, 2005. - B.141-145.
11. Muxitdinova F.F. O'zbekistonda sud kadrlarini tanlash va zhoy-joyiga joylash tamoil demokratishtirishi. // Huquq va burch. - Toshkent, 2006.-3-son. - P. 5.
12. Muxitdinova F.F. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining ayrim vakolatlari to'g'risida. // O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga sharh. - Toshkent, 2007.-2-son. -BILAN. 105-106.
13. Muxitdinova F.F. Sud mustaqilligi - adolat kafolati. // Huquq va burch. - Toshkent, 2007.-3-son. -BILAN. 34-35